

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДУХ И НАРОДНЫЕ ОБРАЗЫ ПОЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ МУХАММАДА ЮСУФА

Raximbayev Jo‘rabek Sobirovich

Ургенчский технологический университет RANCH

Преподаватель кафедры педагогики и точных наук

raximbayevjorabek@96gmail.com

(+998) 97-737-07-96

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17430518>

ARTICLE INFO

Received: 22nd October 2025

Accepted: 23rd October 2025

Online: 24th October 2025

KEYWORDS

Мухаммад Юсуф, поэзия, национальный дух, народный образ, духовность, Родина, мать, народ.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается художественная и духовная сущность поэтического наследия Мухаммада Юсуфа. В центре его творчества стоят национальный дух, народные мотивы и искренние человеческие чувства. В исследовании анализируются такие произведения, как «Ватаним», «Она», «Мен нечун севаман Ўзбекистонни?», «Кўзимда қоронғу дунё», в которых выражены национальная гордость, преданность и связь с народным мировоззрением. Также в статье раскрывается значение творчества Мухаммада Юсуфа в воспитании молодёжи и в образовательном процессе.

Духовное богатство каждого народа находит свое выражение в его художественном слове и поэтическом наследии. Литература – это художественное отражение души народа, его мечтаний и стремлений, его духовных переживаний. В этом отношении творчество Мухаммада Юсуфа занимает особое место в истории узбекской поэзии. Его стихи, проникнутые народным мелодизмом, национальным духом и искренними чувствами, становятся художественным выражением своего времени и духа народа в целом. Мухаммад Юсуф (1954–2001) – один из самых известных и любимых поэтов узбекской литературы конца XX – начала XXI веков. Он занял место в сердцах народа, и в своих стихах искренне и просто выражал такие идеи, как Родина, Отчизна, Народ, Независимость, Человечность. В его стихах художественную силу обретают не сложные философские символы, а слова, образы, ритмы и чувства из повседневной жизни народа. Именно поэту поэзия Мухаммада Юсуфа – наиболее естественное выражение народного духа. В своём творчестве поэт использует народные образы как художественное средство, сочетая их с национальным мышлением. Например, такие образы, как «Мать», «Родина», «Народ», «Нон», «Дарья», «Коших», «Юрт», являются не только художественными выражениями, но и символами национального мышления, традиций и ценностей. Мухаммад Юсуф через эти народные образы освещает дух, мечты и гармонию, боль и радость своего народа.

Сегодня поэтическое наследие Мухаммада Юсуфа является важным источником не только с точки зрения литературоведения, но и в процессе образования и воспитания, прививая молодёжи чувства патриотизма и гуманизма. Поэтому изучение его поэзии и разработка методики донесения смысла народных образов до учащихся остаётся актуальной задачей.

Корни творчества Мухаммада Юсуфа глубоко укоренены в национальном духе, в национальной духовности. В своих произведениях поэт в поэтической форме выразил народные мечты, горести, смех и философию жизни. Его стихи напрямую связаны с жизнью народа и не чужды читателю. Он пишет о «нашей жизни», «нашей боли», «нашей радости». Поэтому каждая его строка воплощает народность, искренность и простоту.

В таких стихотворениях поэта, как «Моя Родина», «Мать», «За что я люблю Узбекистан?», «Темный мир в моих глазах», центральное место занимают национальная гордость, любовь к Родине и верность своему народу. Он передает национальный дух не искусственным, а естественным языком, народной выразительностью.

Например, в стихотворении «Мать» поэт говорит:

«Мать, если ты уйдешь – в сердце доверие,
Если тебя нет – мир полон печали».

В этих строках воплощена народная искренность, а в образе матери воплощены национальные ценности – любовь, верность, доброта, терпение. Поэт возводит народный язык, народные чувства на поэтический уровень. Творчество Мухаммада Юсуфа – одна из ярчайших страниц узбекской литературы. Его поэзия – художественное выражение народного духа, национальной гордости и человеческой искренности. Через творчество поэта народ познавал себя и осознавал свои ценности. В современной системе образования творчество Мухаммада Юсуфа остаётся одним из важнейших источников формирования национальной гордости и патриотизма в сердцах молодёжи.

Ссылки:

1. Muhammad Yusuf. Saylanma. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2003.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Shukurov Sh. Zamonaviy o'zbek she'riyati. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Qurbonova G. Muhammad Yusuf she'riyati poetikasi. – Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2016.
5. Jo'rabekov A. Milliy ruh va zamon talqini. – Toshkent, 2019.